

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Karstieß, Markus:

Keine Kunst ohne Material

In: Die Neue Hochschule, 2024-6, S. 20–21.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181462>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916176

Keine Kunst ohne Material

Als eine der wenigen international hochrangigen Einrichtungen der bildenden Kunst bietet das Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz eine umfassende künstlerische Ausbildung mit dem Schwerpunkt zeitgenössische Skulptur und den Materialfeldern Keramik und Glas.

Prof. Markus Karstieß

Foto: privat

PROF. MARKUS KARSTIESS

Leiter Freie Kunst Keramik
Hochschule Koblenz
Institut für Künstlerische
Keramik und Glas,
WesterWaldCampus
Rheinstraße 80
56203 Höhr-Grenzhausen
karstiess@hs-koblenz.de
www.ikkg.art
www.hs-koblenz.de
Instagram: @ikkg_art_institute

Das Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz (kurz IKKG) ist die vielleicht kleinste und feinste Ausbildungsstätte für zeitgenössische Kunst in Deutschland. Ausgehend von den amorphen Materialien Ton und Glas öffnet sich das grenzenlose Feld der bildenden Kunst in zwei Künstlerklassen mit jeweils bis zu 16 Studierenden. Geleitet werden die beiden Klassen von den bildenden Künstlern Prof. Jens Gussek (Glas) und Prof. Markus Karstieß (Keramik), die ebenfalls aus den Materialien heraus ihr Werk entwickeln.

Gegründet wurde das Institut 1987, nachdem durch die bundesweite Neuordnung des Fachhochschulwesens Anfang der 1970er-Jahre eine Diskussion entstand, die künstlerische Keramik aus der Gestalterausbildung heraus der Hochschule anzugliedern. Neben lokalen Kunsthandwerkern wie Heiner Balzer und Werner Baumann sprach sich auch Dr. Helmut Kohl, seinerzeit Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, für ein Keramik-Ausbildungszentrum in Höhr-Grenzhausen aus.

Erste Professorin des „Instituts für Künstlerische Keramik“ wurde Barbara Stehr. Als Standort für das neu gegründete Institut entschied sie sich für eine ehemalige Keramikmanufaktur, die neben einem geeigneten Fabrikgebäude auch einen historischen Kannofen hat. Nach umfangreichen Umbauarbeiten begannen die ersten Studierenden im Januar 1990 mit dem Studium. Im Sommersemester 2000 wurde das Institut um den Fachbereich Glas mit der Professorin Ingrid Conrad-Lindig erweitert. Seitdem hat sich das IKKG zu einem der herausragenden internationalen

Lernorte in der bildenden Kunst entwickelt, die sich intensiv mit unserem Verhältnis zu Materialitäten beschäftigt.

Die technischen Möglichkeiten für die Studierenden im Bereich Keramik und Glas sind einzigartig: Neben Heißglas- und Flachglasbearbeitung, die es nur noch an sehr wenigen Hochschulen überhaupt gibt, stehen Holz-, Gas- und Elektrobrennöfen in der Keramik zur Verfügung. Vom japanischen Anagabrennofen zum modernen, energieeffizienten Faserofen können die Studierenden auch im historischen Kannofen ihre Arbeiten brennen. Der mit lokalem Holz gebrannte Brennofen ist ein ganzes Haus und einer der letzten noch funktionierenden Keramikbrennöfen seiner Art, der heute Teil des immateriellen Kulturerbes ist. Aus dem Kannofen kommt die weltberühmte salzglasierte, graublau-weiße Ware, die wir auf Bildern von Van Gogh und Vermeer ebenso finden wie auf frühen Fotos afrikanischer Könige sowie in Museen weltweit. Wir behaupten, sie finden in jedem Fluss in Europa eine Keramikscherbe aus Höhr-Grenzhausen.

Think global, act local¹

Das IKKG ist sich seiner Geschichte und der lokalen Verantwortung bewusst und daher eng mit der regionalen Tradition von Keramik und Glas verbunden. Diese Region im Westerwald, die geografisch etwas ungenau auch Kannenbäckerland genannt wird und sich am Rand des Weltkulturerbes Mittelrhein befindet, ist seit Jahrhunderten ein Zentrum der keramischen Produktion, berühmt eben für Salzglasuren und hochwertiges Westerwälder Steinzeug. In den

Foto: Elmar Herrmann

Studierende mit einer Glasarbeit
von Michaela Tkadleček

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181462>

¹ Fuller, Buckminster

Foto: Markus Karstieß

Studierende beim Salzen des historischen Kannofens unter Anleitung der Werkstattleiterin Nora Arrieta, 2023

Tongruben der Region, die neben den Fundstätten in der Ukraine (Donbass) zu den größten in Europa gehören, werden einige der besten Tone gefördert und europaweit exportiert.

In diesem kulturellen und historischen Kontext entwickelte sich das Institut zu einem besonderen Ort für die künstlerische Ausbildung und Forschung in den Bereichen Keramik und Glas. Seit 2000 als erster Diplomstudiengang in Rheinland-Pfalz mit dem Abschluss „Diplom-Künstler/Künstlerin (FH)“ und seit 2007 mit den Abschlüssen Bachelor of Fine Arts Keramik/Glas (sechs Semester) und Master of Fine Arts Keramik/Glas (vier Semester). Eine Bewerbung mit künstlerischen Arbeitsproben ist sowohl zum Sommersemester als auch zum Wintersemester möglich. Nach einer erfolgreichen Promotionskooperation mit der Kunstuniversität Linz promoviert derzeit eine weitere Absolventin am IKKG, diesmal in Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar.

Vom Ton in der Hand zur digitalen Animation

In den letzten Jahren wurden die technischen Möglichkeiten für die Studierenden ins Digitale erweitert, durch Keramik und Kunststoff-3D-Drucker, Industrie-Handscanner, Lasercutter und Workshops zum plastischen Arbeiten im digitalen Raum. In den Anfängen des Animationsfilms um 1900 wurden formbare Massen wie Tone in der „Claymation“ verwendet – zum ersten Mal in dem Real-Kurzfilm „A Sculptor's Welsh Rabbit Dream“ von 1908.² In diesem Sinne versteht sich das Institut als ein Lernort, der aus den Möglichkeiten des Amorphen heraus den künstlerischen Prozess begleitet. In den fluiden Bewegungen von Glas und Ton liegt ein Agens,³ der im gleichberechtigten Arbeiten neue Formen der Kunst ermöglicht. Daher können solitäre Skulptur, Installation, Performance oder digitale Animation – ausgehend von heißem Glas oder frischem Ton in der Hand – Ausdrucksformen des gleichen künstlerischen Prozesses sein. In einer weiten, gelebten Offenheit, um zum Beispiel von der halbtransparenten Spiegelung im Glas zur Videoinstallation zu gelangen, oder umgekehrt,

„In der Kunst erkennen wir das Andere, auch das Andere in uns.“

wie es der US-amerikanische Künstler Dan Graham in seinen skulpturalen Glaspavillons tat, liegt die Freiheit zur Kunst. Ohne Material keine Kunst, und sei es der eigene Körper innerhalb performativer Ansätze. Auch das gesprochene Wort benötigt einen Resonanzraum; und so verstehen wir die künstlerische Praxis immer als Teil von uns, eingebettet in die physische Welt. Ton hat eine Doppelbedeutung: Einerseits bezeichnet das Wort das über Millionen Jahre durch Erosion und Ablagerung entstandene Material und andererseits meint es den Klang, beispielsweise als Ton in der Musik. Hochgebrannte Keramiken haben einen helleren Klang als niedrig gebrannte, und sollte das Artefakt einen Riss vom Brennen haben, so können wir diesen hören. Achten wir auf die materialeigene Wirkmacht, so wird sie zum Seismografen des eigenen inneren Selbst und das Kunstwerk, wenn es gelingt, zum poetischen Klangkörper des Zukünftigvergangenen.

Kunst, Freiheit und Gemeinschaft

Das IKKG sieht sich in der Tradition eines „Black Mountain College“ (USA, 1933 bis 1957) und lädt jedes Semester einen internationalen Gastlehrenden ein, um die Lehre für einige Wochen zu übernehmen. Auch durch die aktuell aus zehn verschiedenen Ländern stammenden Studierenden ergibt sich ein internationaler, kulturell reicher und diverser Lernort. Das gemeinschaftliche Mittagessen nach den Dienstagskolloquien wird von den Studierenden abwechselnd gekocht und bindet uns so immer wieder in andere kulinarische Regionen ein.

Im Zusammenspiel von künstlerischem Arbeiten im Atelier, interdisziplinärer Forschung, von Lehrveranstaltungen zur Kunstgeschichte, zur Theorie der künstlerischen Praxis oder zu speziellen Techniken, von Exkursionen und eigenen Ausstellungen, von Gastlehrenden und Vortragenden, dem Kochen und dem gemeinsamen Gespräch im Kolloquium sehen wir die Grundlage zur Ausbildung einer eigenen künstlerischen Haltung und Ausdrucksform eines jeden Studierenden aus der Gemeinschaft heraus. Die Studierenden lernen so von sich gegenseitig ebenso viel wie von den Dozierenden. Die künstlerische Ausbildung ist für uns grundlegender Pfeiler einer pluralistischen und freiheitlichen Gesellschaft, deren Wert wir nicht hoch genug einschätzen können. Denn in der Kunst erkennen wir das Andere, auch das Andere in uns. ■

² Orfano, Finn: Who Invented Claymation? In: brighthub.com – Abruf am 02.11.2024

³ Barad, Karen: Agentieller Realismus. Suhrkamp Verlag, 2012.